

OPINII, REPREZENTĂRI, PERCEPȚII DESPRE DIZABILITATE ȘI ORIENTARE PROFESIONALĂ

DOI: 10.5281/zenodo.3567686
CZU: 376.048

Doctor în psihologie, conferențiar cercetător **Angela CUCER**
Institutul de Științe ale Educației

OPINIONS, REPRESENTATIONS, DISABILITIES AND PROFESSIONAL GUIDELINES

Summary. *The effectiveness of the professional orientation of persons with disabilities also depends on the involvement of the teacher and parents in this process, their perceptions and representations. In this article, a theoretical analysis is performed on the problem investigated in the specialized literature. At the same time, the data of the research experiment on the opinions, perceptions, representations of teachers, parents of children with disabilities about disability, professional orientation and the role of the psychologist in this process are presented.*

Keywords: *disability, professional orientation, representations, perceptions, psychological assistance.*

Rezumat: *Eficacitatea orientării profesionale a persoanelor cu dizabilități depinde, în mare, de implicarea cadrelor didactice și a părinților în acest proces, de percepțiile și reprezentările acestora. Articolul conține o analiză teoretică a problematicii cercetate, în baza literaturii de specialitate. Totodată, aducem în atenție rezultatele demersului științific privind opiniile, percepțiile, reprezentările cadrelor didactice, părinților copiilor cu dizabilități referitoare la deficiențele fizice sau mintale, orientarea profesională și rolul psihologului în acest proces.*

Cuvinte-cheie: *dizabilitate, orientare profesională, reprezentări, percepții, asistență psihologică.*

Eficiența orientării profesionale, în opinia noastră, e în strânsă dependență de evoluțiile sistemului educațional, luându-se în considerare atât nosologia și vârsta copilului cu dizabilități, cât și reprezentările, percepțiile, opiniile părinților, cadrelor didactice despre acest proces.

Numeroase cercetări în psihologie au dovedit faptul că, în explicarea comportamentelor umane, oamenii manifestă tendința de a supraestima caracteristicile persoanei și de a neglija factorii externi, care ar putea contribui, la rândul lor, la înțelegerea motivației subiacente respectivului comportament. Din această cauză, majoritatea cercetărilor privind diversele implicații psihosociale ale deficiențelor/dizabilităților sunt centrate mai degrabă pe individ și nu pe interacțiunea dintre acesta și mediul în care trăiește. Drept consecință, persoanele cu deficiențe/dizabilități sunt etichetate, poziția lor în societate fiind afectată

negativ de crearea și perpetuarea acestor reprezentări, adeseori fiind văzuți ca „ciudați” și sortiți anormalului, neproductivului sau antisocialului.

Luând în considerare faptul că dizabilitatea nu înseamnă doar limitări în activitatea persoanei, ci și existența unor capacități care pot să contribuie la depășirea unor disfuncționalități asociate deficienței. Mercier și Bazier propun valorificarea tehnologiilor informaționale moderne în scopul inserției profesionale a deficienților, precum și operarea unor adaptări la locul de muncă, care vizează diminuarea handicapului și a dezavantajelor sociale. Această abordare a schimbat reprezentările sociale, prin oferirea șanselor de participare la viața reală a societății și valorificarea potențialității și capacităților persoanei cu deficiențe/dizabilități.

Un rol important în studiul experimental îl ocupă pedagogii și părinții, având dovada unor

puține cercetări privind deficiențele. Într-o analiză selectivă a domeniilor sau obiectelor sociale evidențiate din perspective sociale, ale cogniției sociale și psihologiei dezvoltării, De Rosa menționează în contextul studiilor despre boala mentală - devianța și handicapul.

Boala mintală a constituit subiectul de cercetare și al lui Jodelet. Concluziile autoarei fiind următoarele: populația rurală, în cadrul căreia locuiește o comunitate de bolnavi mintali, dezvoltă anumite reprezentări, menite să o protejeze de aceștia, deoarece „se teme să nu fie asimilată cu bolnavii și nu poate accepta ca aceștia să fie integrați în țesutul social”.

În studiul realizat de Morvan, privind interacțiunile sociale în contextul deficiențelor mintale, au fost evidențiate cinci categorii de imagini:

- *imaginea semiologică*, care accentuează deficiența fizică, în cazul deficienței mintale, cu referiri la sindromul Down, autism și boli psihice;
- *imaginea figurii "purtătoare" de caracteristici*, prin care persoanele deficiente sunt percepute ca veșnici copii, chiar adulți fiind, incapabili să se integreze autonom în viața socială;
- *imaginea secundară*, care traduce consecințele deficienței în termeni de asistență tehnică în deficiența fizică, respectiv izolare afectivă în deficiența mintală;
- *imaginea afectivă*, reprezentată prin trăirile afective ale persoanei deficiente, care sunt pozitive și marcate de voința de a se adapta la persoanele deficiente fizic, în timp ce persoanele deficiente mintal trăiesc în izolare socială, în contextul unor relații de dependență;
- *imaginea relațională*, care se află la baza relațiilor afective, pe care le stabilesc persoanele valide cu cele deficiente. În cazul persoanelor deficiente mintal, aceste relații sunt marcate de frică.

După același autor, există cinci tipuri de reprezentări sociale ale deficienței care:

1. susțin și sunt susținute de concepte ce clasifică deficiențele, dizabilitățile și handicapurile;
2. ca sursă a excluderii, marginalizării și refuzului diferenței;

3. asociază deficiența sau handicapul sprijinului tehnic, uman, fizic sau instituțional;
4. reduc deficiența sau handicapul la suferință;
5. asimilează persoana deficientă reprezentărilor sociale ale copilului.[4]

Într-un studiu privind reprezentările sociale ale patronilor care angajează persoane cu dizabilități și ale persoanelor deficiente angajate, Mercier face o trecere în revistă a următoarelor aspecte, descrise mai jos.

Cercetătorul se referă la vehicularea de către patroni a stereotipurilor răspândite în societate, potrivit cărora deficiența înseamnă lipsa și implicit, diminuarea abilităților necesare îndeplinirii unor sarcini profesionale. Scoate în evidență confuzia frecventă în ceea ce privește persoanele cu deficiențe fizice și cele cu deficiențe mintale. Dominantă este perceperea deficienței ca având un caracter evolutiv, o pierdere a randamentului activităților, în pofida amenajărilor operate la locul de muncă, formării inițiale și experienței persoanei cu deficiențe/dizabilități.

Mercier constată "devalorizarea" oamenilor din această categorie, fapt ce duce la obținerea de către aceștia a unor joburi destinate persoanelor necalificate, în pofida calificărilor profesionale deținute, dar și conștientizarea asumării unui risc din partea patronilor prin angajarea persoanelor cu deficiențe.

Din perspectiva dizabilității, reprezentările și percepțiile părinților, cadrelor didactice, a publicului constituie un factor important în promovarea drepturilor persoanelor vizate de a duce o viață cât mai apropiată de normal, de-a avea acces la orientarea profesională, respectiv, asumarea statusului și îndeplinirea rolurilor la fel ca și ceilalți membri ai societății.

Analiza surselor științifice referitoare la atitudinile părinților și cadrelor didactice privind orientarea profesională și învățarea permanentă a copiilor cu cerințe educative speciale (CES) ne-a permis să constatăm că au un rol important la acest capitol.

În opinia pedagogilor, problema inserției profesionale a tinerilor cu dizabilități poate fi soluționată numai prin crearea unui sistem complex de pregătire pentru viitoarele meserii, ce va permite formarea motivației de a munci în rândul acestor elevi, de a se integra social și de-a avea contribuție

personală la dezvoltarea societății. De asemenea, în reprezentarea cadrelor didactice orientarea în carieră necesită o serie de măsuri speciale, luând în considerare atât dezvoltarea fiecărui individ, cât și cererea pieței pentru o profesie sau alta. Succesul în această direcție va fi asigurat și prin aplicarea diferitor forme de organizare [8]:

- asistență în identificarea orientării profesionale, în corespundere cu interesele și capacitățile persoanei;
- pregătirea pentru învățarea permanentă și muncă;
- formarea valorii autoeducației și a autodezvoltării în sfera profesională preferată;
- asistență în formarea atitudinii față de profesii atractive, precum și față de profesiile neatractive, dar care trebuie însușite, din cauza problemelor de sănătate;
- cunoașterea detaliată a caracteristicilor specifice specialităților alese;
- dezvoltarea capacității de comunicare, de a lucra în echipă;
- dezvoltarea capacității de a prognoza dezvoltarea profesiei alese.

Rezapkina, analizând procesul de orientare în carieră a copiilor cu cerințe educative speciale, consideră important de a lua în considerare un șir de factori ce influențează asupra formării competențelor profesionale ale acestora:

1. natura ascunsă a unor calități profesionale importante care se manifestă numai în activitate;
2. lipsa unor criterii interne de evaluare a propriei personalități, abilități, succese și eșecuri, concentrându-se în principal pe evaluări externe;
3. nivelul insuficient al conștiinței de sine a adolescenților, instabilitatea stării emoționale, stima de sine inadecvată;
4. lipsa experienței de viață și informații fiabile despre lumea profesiilor și piața muncii. [6]

Potrivit percepției cadrelor didactice, pentru ca orientarea profesională a acestor persoane să aibă succes, este important să li se dezvolte o atitudine adecvată față de ei înșiși și capacitățile lor; față de situația de-a alege o profesie, bazată pe conștientizarea dorințelor și aptitudinilor proprii. În plus, un rol important în orientarea profe-

sională îl are conștientizarea de către persoana vizată a particularităților sale psihofiziologice de dezvoltare. [7]

Experiența arată că părinții au o influență colosală asupra copiilor. Din acest considerent, viitoarele cariere și educația persoanelor cu dizabilități depind de ei. În reprezentarea cadrelor didactice, direcțiile de activitate cu părinții acestor copii pentru o orientare profesională eficientă a copiilor lor ar fi:

1. Discuții referitoare la perspectivele de viitor: alegerea profesiei, activitățile de pregătire pentru meserie, informarea părinților referitor la activitatea de formare din școală etc. Este important de-a alcătui un plan comun de măsuri privind orientarea profesională a copilului.
2. Organizarea adunărilor părintești pe problemele orientării profesionale.
3. Organizarea discuțiilor despre orientarea profesională cu părinții, copiii, pedagogii, reprezentanții întreprinderilor. Asemenea întâlniri să aibă un caracter informațional, în vederea mobilizării părinților, responsabilizării pentru orientarea profesională a adolescenților.
4. Discuții individuale și asistență în orientarea profesională cu părinții și cu copiii. În activitatea individuală, în unele cazuri de corectat atitudinea părinților referitoare la problemele de sănătate a copilului, condițiile reale ale întreprinderii, situația pe piața muncii și pronosticuri.
5. Crearea contactului cu copilul prin: îndeplinirea în comun de sarcini, participarea la traininguri, frecventarea psihologului.
6. Întreținerea legăturii cu familia, în scopul informării despre problemele întâlnite.
7. Crearea unui parteneriat dintre părinte și copil prin formarea contactului emoțional dintre ei.[8]

Pentru a afla atitudinea părinților, percepțiile acestora cu privire la orientarea profesională a copiilor cu dizabilități, colaboratorii Institutului de Cercetări Științifice din Sankt-Petersburg au elaborat o anchetă, rezultatele căreia au scos în evidență interesul celor vizați în obținerea asistenței din partea profesorilor, medicilor și psihologilor la acest capitol. Sarcina de angajare a

copiilor în câmpul muncii în percepția părinților este una dintre cele mai importante probleme de viață. Mulți dintre ei au manifestat interes major și față de necesitatea consilierii profesionale pentru ei înșiși iar, în unele cazuri, de găsire a unor locuri de muncă similare cu ale copiilor.

Un alt studiu efectuat pe un eșantion de 232 familii din orașul Surgut, din regiunea autonomă Hantî- Mansiisk-Iugra din Federația Rusă, referitor la reprezentările părinților în raport cu orientarea profesională a copiilor cu dizabilități, arată că 43,3% dintre respondenți nu știu de ce tip de orientare profesională au nevoie fiii și fiicele; 37,5% (84 subiecți) nu s-au gândit niciodată despre orientarea profesională a acestora. Cauzele invocate constituie vârstele copiilor - 0-10 ani sau evoluțiile bolilor ce nu le permit să studieze și să obțină câte o meserie.

Doar 19,2% dintre părinți (43 subiecți) cunosc ce profesii ar putea însuși copiii, în dependență de dezvoltarea lor psihofiziologică. Prin urmare, problema orientării profesionale a persoanelor cu dizabilități rămâne deschisă. S-a constatat, de asemenea, că un număr mare de familii sunt dispuse să acorde ajutor copiilor pentru viitoarele cariere. 18% (40 subiecți) au remarcat faptul că obținerea profesiei dorite pentru un copil cu dizabilități este reală cu sprijin de acasă. 5,8% (13 subiecți) susțin că orientarea profesională pentru copiii lor din cauza dizabilității nu este accesibilă.[5]

Studiul cercetătorilor Institutului de Științe ale Educației în cadrul proiectului *Epistemiologia și praxiologia asistenței psihologice a învățării pe tot parcursul vieții*, coordonat de dr. hab., prof. cercet. Aglaida Bolboceanu, pe un eșantion de 135 subiecți (21 părinți și 114 cadre didactice) ne-a oferit unele rezultate referitoare la percepțiile și reprezentările lor privind orientarea profesională a copiilor cu CES. Analiza a scos în evidență faptul că părinții conștientizează, în 85,71% de cazuri, că copilul cu dizabilitate are nevoie de o orientare profesională specializată. De asemenea, 46,42% dintre părinți sunt puțin informați despre drepturile copiilor, iar 28,56% dintre părinți nu cunosc drepturile copiilor cu dizabilități. Este îmbucurător faptul că 71,42% dintre părinți sunt optimiști în ceea ce privește viitorul copiilor săi, iar 28,56% dintre ei sunt disperși și au frică privind viitorul celor mici. Am determinat că 39,28% dintre pă-

rinți se ocupă personal de orientarea profesională a copiilor, în timp ce 42,85% au recunoscut că nu se ocupă de viitorul lor în carieră. 17,85% dintre respondenți n-au știut ce să răspundă. Studiul ne-a demonstrat că 89,28% dintre părinți au nevoie de seminarii, traininguri, consiliere pe problema orientării profesionale a copilului cu dizabilități.

Prezintă interes rezultatele legate de următoarea întrebare - în ce măsură acordă părinții timp și resurse pentru pregătirea copilului pentru activitatea de orientare profesională a acestuia? S-a constatat că doar 3,57% dintre părinți acordă foarte mare atenție acestei chestiuni și doar 25,0% din respondenți sunt implicați în mare măsură. Dacă am totaliza, 28,57% dintre părinți sunt interesați ca și copiii lor să fie orientați profesional. Pe când 57,14% dintre părinți acordă timp într-o oarecare măsură și 10,71% dintre ei - în mică măsură, în total fiind - 67,85%. Putem afirma că 67,85% dintre părinți nu acordă timp și resurse pentru orientarea profesională a copiilor. Aceasta dovedește faptul că mulți părinți nu sunt încrezători în viitorul copiilor.

Cât privește timpul și resursele acordate pentru pregătirea cadrelor didactice de orientarea profesională a copiilor cu dizabilități, am stabilit că doar 5,17% pedagogi alocă timp și resurse - în foarte mare măsură; 50,0% alocă timp - într-o oarecare măsură; 15,51% au recunoscut că acordă timp și resurse în mică măsură; 24,62% - în mare măsură, 8,62% - în foarte mică măsură și 8,62% dintre intervievați n-au răspuns.

Este îmbucurător faptul că 75,00% dintre părinții ce educă copii cu dizabilități conștientizează și au accentuat că au nevoie de asistența unui psiholog în procesul de orientare profesională a copilului din următoarele considerațiuni: soluționarea problemelor - 14,28%; ghidarea - 7,14%; depistarea dificultăților de învățare din cauza nesiguranței, neîncrederii - 3,57%; a înțelege mai bine copilul - 7,14%; a-i pregăti pentru muncă - 3,57%; a-i integra social - 3,57%; consilierea - 10,71%. Doar 35,71% dintre părinți au recunoscut că au obținut recomandări privind orientarea profesională a copilului de la psiholog, pe când 64,28% dintre ei au menționat contrariul. În concluzie, copiii cu dizabilități și familiile lor nu beneficiază de asistență psihologică deplină.

La fel ca și părinții, mai multe cadre didactice (62,15%) consideră că în legătură cu diverse momente ale *învățării pe tot parcursul vieții*, copiii cu CES au nevoie de asistență psihologică în procesul de orientare profesională, pentru a fi ghidați, încurajați, a le stimula interesul, a le forma o atitudine responsabilă, a-i învăța să comunice cu cei din jur, a-și depăși blocajele emoționale, a-i orienta în carieră. 37,75% dintre profesori consideră că nu au o pregătire în domeniul psihopedagogiei speciale. Din acest considerent, este nevoie de o asistență psihologică specializată a acestor copii.

6,89% dintre cadrele didactice menționează că psihologii posedă cunoștințele necesare; 27,05% - pot consilia, au metode de cercetare și de lucru; 3,44% - au pregătire în lucrul cu acești copii; 8,62% - contribuie la alegerea profesiei pentru copilul cu CES. Dar s-a determinat că printre pedagogii chestionați, circa 22,41% nu cunosc cu ce i-ar putea ajuta psihologii în activitatea cu copiii cu CES.

71,42% dintre părinți consideră că actuala modalitate de organizare și desfășurare a orientării profesionale a copiilor cu CES nu corespunde nevoilor acestora. Din analiza răspunsurilor oferite de profesori, deducem că 24,39% nu consideră actuală modalitatea de organizare și desfășurare a pregătirii în viitoarele cariere ale copiilor cu CES; 13,79% dintre respondenți consideră că aceasta nu corespunde tuturor copiilor; 5,17% - nu sunt siguri că activitatea discutată este bine organizată; 5,17% -dintre dascălii chestionați o consideră slab organizată; 3,44% - că e organizată în mare măsură; 3,44% - o consideră organizată parțial; 3,44% - au îndoieli; 1,72% - susțin categoric, nu; 1,72% - nu pot răspunde.

La întrebarea dacă sunt suficient de dezvoltate metodele speciale și materialele didactice pentru orientarea și formarea profesională a copiilor cu CES, doar 10,34% cadre didactice au afirmat pozitiv, 29,26% dintre acestea au negat acest fapt; 35,36% de profesori n-au știut ce să răspundă. 42,68% dintre ei au relatat că metodele speciale și materialele didactice pentru orientarea și formarea profesională a tinerilor cu dizabilități sunt accesibile parțial; 26,41% - consideră că nu sunt accesibile și doar 13,79% dintre cadrele didactice consideră că sunt accesibile.

Numai 8,62% profesori au afirmat că folosesc

programe individuale de reabilitare în procesul de pregătire în carieră a copiilor cu dizabilități; 44,56% cadre didactice au recunoscut că nu le utilizează; 44,56% cadre didactice - că le utilizează doar parțial; 2,26% cadre didactice - n-au răspuns.

Interesantă a fost opinia părinților referitoare la semnificațiile *învățării pe tot parcursul vieții* pentru copii cu CES. Am primit următoarele răspunsuri: unii părinți (17,85%) consideră că prin învățarea pe tot parcursul vieții copiii cu nevoi speciale vor acumula experiență, iar 14,28% dintre ei susțin că învățarea va influența asupra dezvoltării lor intelectuale; 10,71% dintre părinți sunt de părerea că copiii cu CES vor învăța mai bine, își vor dezvolta competențele personale; 7,14% dintre părinți consideră că cei mici vor deveni mai autonomi, își vor dezvolta deprinderile de viață; iar 7,14% părinți sunt de părere că prin învățarea pe tot parcursul vieții mai ușor se vor integra social. N-au răspuns 17,85% dintre respondenți.

La rândul lor, cadrele didactice au răspuns la aceeași întrebare în felul următor: 13,79% consideră că învățarea pe tot parcursul vieții pentru copilul cu CES este o evoluție și creștere potrivit capacităților individuale; 6,89% cadre didactice afirmă că învățarea pe tot parcursul vieții este o formare de abilități, dezvoltare permanentă, posibilitate de a se încadra în muncă; 3,44% cadre didactice cred că învățarea pe tot parcursul vieții e o lume nouă spre descoperirea frumosului din jur, studiarea permanentă, integrarea socială, formarea de relații cu colegii, formarea capacității de a depăși obstacolele. N-au răspuns - 5,17% cadre didactice.

Ca argumente în susținerea ideii de orientare profesională a copiilor cu dizabilități, din perspectiva *învățării pe tot parcursul vieții*, părinții au remarcat că este nevoie de o asistență psihologică calificată a familiei și copilului cu CES, este necesară mai multă informare și instruire pentru părinți și copiii lor. Majoritatea cadrelor didactice consideră că este nevoie de susținere din partea statului a acestor persoane, de crearea condițiilor speciale pentru un trai decent, a unui centru specializat, să li se respecte drepturile, de a mări șansele de angajare, de a-i ajuta să-și aleagă corect profesia.

Orientarea profesională este o activitate complexă, multifacțată, ce trebuie realizată cât mai

curând posibil, de îndată ce dezvoltarea fiecărei persoane îi va permite să se gândească la alegerea unei profesii. Eficacitatea acesteia depinde mult de reprezentările și percepțiile părinților, cadrelor didactice despre acest proces, dar și cu privire la dizabilitate, în general. În concluzie, cunoașterea de către psihologi a reprezentărilor părinților,

cadrelor didactice privind orientarea profesională a copiilor cu CES va permite să fie determinate direcțiile principale de activitate pentru dezvoltarea competențelor acestora, să fie apreciate experiența și activitatea lor pentru pregătirea lor de viață și de integrare socială, să fie elaborate programe moderne de profil.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. Bolboceanu A., *Consilierea psihologică pentru orientare și dezvoltare în carieră. Ghid de aplicare*. Chișinău: IȘE (Tipografia Cavaoli), 2015.
2. Cucer A., *Orientarea profesională a persoanelor cu dizabilități*. Studiu/Min.Educației, Culturii și Cercetării al R. Moldova, Chișinău: Institutul de Științe ale Educației, Tipografia *Print-Caro*, 2019.
3. Cucer A., *Asistența psihologică a copiilor cu dizabilități din sistemul educațional*. În: *Psihologie*, revista științifico-practică, 2013.
4. Lioara-Bianca Buboiu, *Attitudes and social perception of disability*, University of Oradea, <https://old.upm.ro/cci3/CCI03/Psy/Psy%2003%2046.pdf>.
5. Донченко А.С., *Профессиональная ориентация детей с ограниченными возможностями здоровья*, БУ ХМАО – Югры Методический центр развития социального обслуживания, г. Сургут.
6. *Организация работы по профориентации и профадаптации детей-инвалидов и лиц с ОВЗ : учебно-методический комплект / [сост. Г.В. Резапкина]*, Мин-во образования Респ. Коми, Коми респ. ин-т развития образования – Сыктывкар: КРИРО, 2014.
7. Свистунова Е.В., Ананьева Е.В., *Комплексный подход к профориентации и профконсультированию подростков с ограниченными возможностями здоровья*, http://systempsychology.ru/journal/2011_4/75-svistunova-ev-ananeva-ev-kompleksnyu-podhod-k-proforientacii-i-profkonsultirovaniyu-podrostkov-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya.html.
8. Петрова Е.А., Пчелинова В.В., Джафарзаде Д.А., Карплюк А.В., *Трудовое и профессиональное ориентирование лиц с инвалидностью и ОВЗ: учеб. пособие / – М.: Издательство РГСУ, 2016*